

REFLECȚII ASUPRA REGLEMENTĂRII JURIDICE A PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Olesea GRATI,

Doctorandă în cadrul catedrei Drept privat, USPEE „C. Stere”,
Consortiul Național ASEM/USPEE

Rezumatul: *Cercetarea are ca scop analiza unor aspecte teoretico-legale privind domeniul protecției consumatorului. Domeniul drepturilor consumatorilor în prezent a atins apogeul necesității de perfecționare a reglementărilor juridice în temeiul importanței create de factorii obiectivi. Protecția consumatorilor este una dintre politicile sociale, promovate de orice stat modern. Datorită importanței pe care o reprezintă pentru economia contemporană, ea este o politică de sine stătătoare, având obiective priorități și instrumente proprii.*

Cuvinte-cheie: *consumator, contract, contract vânzare-cumpărare, contract vânzare-cumpărare de consum, circuit civil, bunuri*

Consumatorul poate fi definit pe larg ca cineva care achiziționează bunuri sau servicii pentru scopuri care nu intră în domeniul său de activitate comercială. În fiecare țară, fiecare cetățean este un consumator. În același timp, în diferite țări, consumatorii sunt protejați în măsură diferită și pentru scopuri diferite. Acest lucru este definit de legislația și politicile unei țări privind protecția consumatorilor. În economia modernă, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor este în general normă de reglementare a pieței, care, este de obicei, în paralel cu reglementarea de concurs axată pe reglementarea directă a conduitei de afaceri pe piață”.

Cu toate acestea, importanța legislației și politicii privind protecția consumatorilor, poate fi înțeleasă numai în contextul de o

explorare logică a acțiunii statului privind protecția consumatorilor. În multe țări din fostă uniune sovietică există un oarecare scepticism cu privire la necesitatea unei politici active dezvoltat în parte privind protecția consumatorilor, prin argumente că:

- Consumatorii din UE, de exemplu, sunt excesiv răsfățați de guvernele lor;
- Grupurile de consumatori au în general cerințe mari și reprezintă „manivela”;
- Facilitarea activă a investițiilor de către lanțuri moderne de vânzare cu amănuntul va determina o creștere inevitabilă a standardelor bunurilor de consum și a serviciilor de pe piața locală.

Aceste argumente sunt supraevaluate în mod dramatic în fiecare caz și nu reușesc să abordeze problemele reale. Astfel, dezbaterea trebuie să fie refocusată.

Justificarea teoretică economică pentru economia de piață presupune că livrarea de bunuri și servicii trebuie să corespundă ușor cererii consumatorilor plasând astfel cerințele consumatorilor într-o poziție pivot pe piață. Acest lucru, în general este menționat în continuare ca „suveranitatea consumatorilor” unde consumatorul este rege, unde clientul are întotdeauna dreptate și toate deciziile de preț și debitul de furnizori conduce la bunăstarea maximă a consumatorilor. În acest context, justificarea pentru acțiunile Guvernului în domeniul consumatorilor este pentru ca statul să intervină în special atunci când consumatorii nu sunt suficient de bine informați, sau reprezintă lipsă de cunoștințe suficiente pentru a face o alegere rațională la ceea ce sunt în căutare. Din 1960, este tot mai clar că teoria și practica cu privire la bunăstarea consumatorilor pe piață poate să se abată în mod dramatic datorită absenței unor legi puternice și a politicilor active de protecție a consumatorilor în ceea ce privește gama foarte largă de probleme de zi cu zi.

Acum câțiva ani consumatorii în statul nostru erau pe deplin frustrați. Comerțul și producătorii de mărfuri și servicii dictau condițiile de realizare și desfășurare a comerțului. Actele normative departamentale și instrucțiunile limitau drepturile consumatorilor și nu admiteau posibilitatea prezentării pretențiilor întemeiate. Consumatorii nu-și puteau realiza drepturile sale fundamentale prevăzute de Rezoluția Asambleei Generale a O.N.U.

Domaniul drepturilor consumatorilor în prezent a atins apogeul necesității de

perfecționare a reglementărilor juridice în temeiul importanței create de factorii obiectivi. Derularea cu rapiditate a schimburilor comerciale ce caracterizează societatea modernă a condus la apariția contractelor-tip astfel încât principiile tradiționale aplicate în domeniul contractual (autonomia de voință și egalitatea părților contractante) au fost serios zdruncinate „în noua eră a societății de consum”. [9, pag. 8]

Cuvântul consumator provine din Franțuzescul *consommateur* și înseamnă persoana care consumă bunuri rezultate din producție. O altă noțiune legată de noțiunea de consumator este consumerismul. [5, pag. 21]

Într-o prima accepțiune prin cuvântul consumerism se subînțelegeau doar eforturile organizate ale consumatorilor în vederea corijării și suprimării nemulțumirilor pe care le-au acumulat, ulterior, într-un context pluridimensional, această noțiune a ajuns să semnifice ansamblul eforturilor conjugate ale consumatorilor, ale întreprinderii și ale guvernului, în vederea ameliorării calitative și cantitative a nivelului de trai. Noțiunea de consumerism este anglofonă prin excelență dar acceptată ca neologism de toate limbile lumii, s-a impus cu precădere în perioada postbelică, tentația consumatorilor de a se grupa, înființând anumite organizații care să le apere interesele. Se are în vedere fondarea cooperativelor de consumatori, organizații care, la începuturi, împrumutau mult din modul de acțiune a organizațiilor sindicale, până și-au creat propriul stil. [8, pag.41]

În prezent din punct de vedere juridic, conform art. 1 al Legii cu privire la protecția consumatorilor, consumator – orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Așadar, conform legislației Federației Ruse consumator este cetățeanul care utilizează, dobândește, comandă sau intenționează să dobândească sau să comande produse (lucrări, servicii) pentru necesități vitale personale.

În accepțiunea celei de-a doua definiții, consumator este numai cetățeanul (cetățenii străini și apatrizii) ce procură, comandă, folosește (consumă) sau intenționează să procure sau să comande mărfuri (servicii) pentru necesitățile vitale, nelegate de obținerea profitului.

Un alt subiect al raportului juridic reglementat prin Lege este agentul economic-întreprinderea, instituția, organizația sau cetățeanul antreprenor, care produce, importă, transportă, depozitează, comercializează, păstrează marfa pentru realizare și prestează servicii consumatorilor. În temeiurile expuse considerăm că definiția din Lege dată agentului economic trebuie completată cu noțiunea efectuează lucrări.

Legea privind protecția drepturilor consumatorilor reglementează relațiile, care pot apărea din contractele privind vânzarea-cumpărarea cu amănuntul; arenda; închirierea de spațiu locativ, în special, efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor de asigurare

a exploatării casei de locuit în care se află spațiul locativ, sau asigurarea acordării chiriei a serviciilor comunale necesare, efectuarea reparației curente a averii comune a casei de locuit și a instalațiilor tehnice; antrepriza (inclusiv comanda de deservire sau deservirea prin abonament); transportarea cetățenilor, bagajelor și mărfurilor; păstrarea; consignația; asigurarea; prestarea serviciilor financiare pentru satisfacerea necesităților personale ale consumatorului, inclusiv acordarea de credite, deschiderea conturilor clienților, efectuarea decontărilor la cererea lor, primirea și păstrarea hârtiilor de valoare și a altor valori, acordarea serviciilor consultative, precum și din alte contracte referitoare la satisfacerea necesităților personale ale cetățenilor, nelegate de obținerea profitului.

Așadar în persoana agentului economic poate fi producătorul, vizatorul, executorul. Producătorul este organizația, cetățeanul – antreprenor care produce mărfuri pentru realizare consumatorilor.

În relațiile apărute din contractele privind vânzarea-cumpărarea cu amănuntul, inclusiv contractul de comision apare vizatorul care este întreprinderea. În relațiile apărute din contractele privind vânzarea-cumpărarea cu amănuntul inclusiv contractul de comision apare vânzătorul care poate fi întreprinderea, organizația, instituția sau cetățeanul antreprenor care realizează marfa către consumator.

Executantul este întreprinderea, organizația, instituția sau cetățeanul-antreprenor

care prestează servicii sau execută lucrări. Acesta poate fi:

- Antreprenorul - la deservirea prin abonament și la comanda de deservire;
- locatorul - la închirierea de spațiu locativ, efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor de asigurare a exploatării casei de locuit în care se află spațiul locativ, acordarea chiriei și a serviciilor comunale necesare;
- transportatorul (cărăușul) - la transportarea cetățenilor, bagajelor, inclusiv a mărfurilor;
- în relațiile ce reies din contractul de transport;
- depozitarul - în relațiile ce apar din contractul de depozit;
- asiguratorul - în relațiile ce apar din contractul de asigurare;
- prestatorul de servicii financiare - pentru satisfacerea necesităților personale ale cetățenilor nelegate de obținerea profitului.

În temeiul celor expuse putem delimita următoarele categorii de consumatori. Astfel după criteriul domeniului de activitate deosebim consumatori:

- a) care procură produse în rezultatul contractului de vânzare-cumpărare și de comision;
- b) care beneficiază de prestarea serviciilor;
- c) care beneficiază de executarea lucrărilor;
- d) care intenționează să procure sau să comande mărfuri (servicii, lucrări).

Un alt criteriu, mai complex de delimitare a consumatorilor este după statutul de persoane. Astfel o categorie o constituie:

a) consumatorul - persoana fizică, cetățean (cetățean străin, apatrid). Consumatorul individual este, în același timp, și un consumator „colectiv”, prin dubla lui ipostază de membru al unei familii și membru al societății. Fiind membru al unei familii sau a unei gospodării, putem afirma că avem de-a face cu un consumator colectiv cu nevoi și trebuințe specifice, cu un comportament bine definit.

Un alt tip de consumator colectiv îl constituie organizațiile, instituțiile care achiziționează bunuri și servicii pentru propriile lor nevoi. Din această categorie fac parte școlile, spitalele, bisericile, societăți particulare și publice, care pentru funcționare consumă produse, echipamente, servicii etc. Ele pot fi considerate ca un segment de consumatori intermediari între producătorii primari și consumatorii individuali finali, în ultimă instanță, ceea ce produc și oferă organizațiilor de consum ajunge tot la consumatorii individuali, aceștia determinând de fapt natura și structura consumului.

Obiect al raportului juridic ce apare la realizarea drepturilor consumatorilor poate fi:

- produsul care constituie un bun material destinat consumului sau utilizării finale individuale sau colective;
- serviciul - activitate, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;
- lucrarea - lucru realizat printr-o muncă fizică sau intelectuală.

Produsul, serviciul, lucrarea trebuie să corespundă unor standarde care se confirmă prin certificatul de conformitate care constituie un document eliberat conform regulilor unui sistem de certificare indicând cu un grad suficient de încredere că un produs, proces sau serviciu precis identificat este conform unui standard sau unui alt document normativ specificat, și prin documentația tehnică normativă care este un act normativ în care sunt stabilite condițiile calitative ale produselor, lucrărilor, serviciilor (standarde, condiții tehnice, norme sanitare și de construcții, farmaceutice și altele).

Consumatorul este persoana fizică ce cumpără de pe piață și consumă mărfuri și/sau servicii de tot felul, produse și oferite spre vânzare de diverși agenți economici. În condițiile unei piețe concurențiale autentice, consumatorului trebuie să i se subordoneze întregul profesionalism al producătorului de bunuri, al comercianților și prestatorilor de servicii.

Protecția consumatorilor este una dintre politicile sociale, promovate de orice stat modern. Datorită importanței pe care o reprezintă pentru economia contemporană, ea este o politică de sine stătătoare, având obiective, priorități și instrumente proprii. Ca urmare a rapidității cu care se succed evenimentele actuale, acest domeniu se extinde tot mai mult la noi și noi subramuri ale economiei. Ca latură importantă a politicii sociale pe care trebuie s-o promoveze o societate democratică și ca o componentă de bază a programelor de protecție socială,

protecția consumatorilor reprezintă un ansamblu de reglementări privind inițiativa publică și privată menită a asigura și a ameliora continuu respectarea drepturilor consumatorilor.

Preocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea schimbului de mărfuri în piețele din orașele-cetăți nefiind un fenomen întâmplător și necontrolat. În scrierile vechi se spune, de exemplu, că în piețele din Atena, pe vremea lui Pericle, se semnală prezența unor inspectori, denumiți agoronomi, care aveau misiunea de a evalua și controla calitatea și uniformitatea pâinilor, greutatea și prospețimea peștelui, prospețimea legumelor și fructelor oferite spre vânzare.

Intervenția statului în controlul calității produselor și al schimbului acestora s-a amplificat concomitent cu dezvoltarea societății, cu apariția de noi produse și cu extinderea piețelor. Pe măsura dezvoltării piețelor naționale și internaționale, a schimbului de mărfuri și servicii, modalitățile de protejare a consumatorilor au evoluat treptat de la formele simple, la dezvoltarea unor adevărate sisteme legislative și de control în acest domeniu.

Primele reglementări privind protecția consumatorului emise de către diferitele state au vizat produsele agroalimentare, datorită faptului că ele dețineau cea mai mare pondere în cadrul schimburilor comerciale, pe de o parte și faptului că erau destinate satisfacerii unor nevoi primare, pe de altă parte. Astfel, în Italia, în 1865, a fost adoptată

Legea de supraveghere sanitară în domeniul alimentar; în Franța, în anul 1905, a fost adoptată Legea privind fraudele și falsificările în domeniul produselor și serviciilor. Legea franceză prevedea sancțiuni pentru cei care înșală sau încearcă să înșele consumatorii, fie asupra naturii, tipului, originii și/sau conținutului în substanțe utile; fie asupra cantității mărfurilor livrate. Totodată, legea prevedea pedepse pentru cei ce falsifică mărfuri destinate alimentației umane sau animalelor, medicamente, băuturi și produse agricole, precum și pentru cei care expun sau vând mărfuri falsificate sau toxice.

Astăzi nu există stat în lume care să nu-și protejeze consumatorii, și aceasta, în majoritatea cazurilor se realizează prin drept constituțional.

La nivelul european funcționează patru mari organisme neguvernamentale cu rol în protecția consumatorilor:

- BEUC - Biroul European al Uniunii Consumatorilor - *Bureau Européen des Unions des Consommateurs*

- COFACE - *Comitetul Organizațiilor Familiale a Consumatorilor Europeni - Confédération des Organisations familiales de la Communauté Européenne (COFACE)*.

- EUROCOOP - *Comunitatea Europeană a Cooperativelor de consum - Communauté Européenne des Coopératives (Euro Coop) - European Community of Consumer Cooperatives CES - Confederația Europeană a Sindicatelor;*

- EIIC - *Institutul European Internațional al Consumatorului.*

Primele patru organisme sunt reunite în CCC - Consiliul Consultativ al Consumatorilor, înființat în anul 1989.

- *Din februarie 1997, în Uniunea Europeană funcționează „Direcția Generală a Politicii Consumatorilor și Protecției Sănătății Acestora”, cunoscută - sub formă prescurtată - cu denumirea de „Direcția XXIV”.*

Obiectivele politicii de protecție a consumatorilor din Uniunea Europeană vizează, în principal, următoarele domenii:

- *armonizarea legislațiilor naționale privind produsele alimentare, cosmetice, detergenți, bunuri de folosință îndelungată, automobile, textile, jucării, medicamente, îngreșăminte și pesticide;*

- *măsuri privind creditul, publicitatea minciunoasă, practicile*

- *comerciale abuzive;*

- *obținerea de către consumatori a dreptului de consiliere și asistență juridică în litigiile având drept obiect bunuri de consum;*

- *stabilirea unor reguli privind informațiile inscripționate pe produse și ambalajele acestora;*

- *stimularea testelor comparative de produse de consum și publicarea rezultatelor în publicații independente de interesele agenților economici;*

- *educarea consumatorilor, tineri sau adulți, pentru ca aceștia să acționeze rațional în contextul pieței libere, stimulându-se pentru aceasta schimburile între organizațiile consumatorilor, includerea unor teme privind protecția consumatorilor în programele școlare și organizarea de cursuri pentru formarea educatorilor, precum și acțiunile prin mass-media. Reglementările comunitare interzic falsa publicitate (în ceea ce privește natura produsului, disponibi-*

litatea, compoziția, prețul, cantitatea, rezultatele utilizării sale sau ale testelor efectuate, identitatea sau calificarea agentului de publicitate), care induce în eroare consumatorul afectându-i astfel opțiunea pentru un anumit produs. Agentul de publicitate are acum obligația să facă proba că informația pe care a oferit-o este corectă. Consumatorul care a fost victima publicității false are dreptul să primească despăgubiri. Legislația comunitară obligă țările membre să prevadă mijloace adecvate și eficiente pentru controlul publicității false.

Reglementări există și în domenii specifice, cum sunt publicitatea privind medicamentele sau publicitatea televizată.

Pentru produsele farmaceutice a fost stabilită o procedură foarte strictă de armonizare prealabilă lansării lor pe piață. Produsul trebuie să fie însoțit de o notă informativă care să prezinte condițiile de utilizare precum și contraindicațiile sau eventualele efecte secundare.

Promovarea intereselor consumatorilor este o parte integrantă a politicii Uniunii Europene, care are în centrul ei bunăstarea cetățenilor, iar această politică își aduce contribuția la bunul mers al mecanismelor economice ale pieței unice europene. Mărfurile care nu oferă consumatorilor o satisfacție rezonabilă în schimbul sumei plătite, constituie, în realitate, o investiție greșită, inefficientă și invers, mărfurile care dau satisfacție consumatorilor le inspiră încredere, devin căutate, contribuind la creșterea economică și deci la bunăstarea consumatorului.

Responsabilitățile asigurării protecției consumatorilor revin, în principal, autorităților publice (guvernelor), dar în această zonă complexă de probleme sunt atrase și implicate cu acțiuni concrete și alte organizații, cum ar fi sindicatele, dar mai ales organizațiile neguvernamentale, asociațiile consumatorilor etc.

Societatea civilă, prin crearea unui cadru organizațional propriu, bazat pe forme asociative: asociații, federații și confederații ale consumatorilor, cu scop de protejare a intereselor acestora.

Această bipolaritate a activității trebuie să confere sistemului de protecție a consumatorilor stabilitate în funcționare și forță în acțiunile care se întreprind în acest scop.

Baza legislativă națională include Legea privind protecția consumatorilor, nr. 105-XV din 13.03.2003, Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004, precum și un șir de hotărâri ale Guvernului.

Conform legislației naționale, protecția de către stat a drepturilor consumatorilor se realizează prin:

- elaborarea și promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor;
- elaborarea și aprobarea legilor și altor acte normative în domeniu;
- organizarea și exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării legislației în domeniu;
- respectarea cerințelor prescrise sau declarate referitoare la produse, servicii.

În aceste aspecte consumatorul are dreptul la: asigurarea protecției drepturilor sale

argumentate de către stat; protecție împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viața, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile și interesele legitime; remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a prețului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător; informații complete, corecte și precise privind produsele, serviciile achiziționate; instruire în domeniul drepturilor sale etc.

Elaborarea și promovarea politicii statului în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și coordonarea activității organelor administrației publice abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor se efectuează de către Ministerul Economiei. Acest minister, inclusiv prin intermediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor: a) efectuează controlul și supravegherea de stat asupra corespunderii produselor și serviciilor cerințelor prescrise sau declarate, precum și asupra veridicității informațiilor prezentate, examinează reclamațiile consumatorilor în acest domeniu; b) elaborează reglementări privind coordonarea acțiunilor autorităților administrației publice centrale și locale, precum și ale structurilor neguvernamentale în domeniul protecției consumatorilor; c) aplică sancțiuni, stabilește măsuri de remediere sau înlocuire gratuită ori de restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în baza reclamațiilor consumatorului; d) sesizează autoritatea de licențiere, determinată prin lege, referitor la depistarea

cazurilor de comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) și/sau periculoase sau altor încălcări în scopul retragerii în mod obligatoriu a licenței; e) organizează funcționarea oficiului pentru relațiile cu consumatorii.

Principalele drepturi ale consumatorilor în Republica Moldova sunt: dreptul de a-și satisface nevoile de bază; dreptul la siguranță; dreptul de a fi informați; dreptul de a alege; dreptul de a fi ascultați; dreptul de a fi despăgubiți; dreptul la educație în domeniul protecției consumatorilor; dreptul la un mediu înconjurător sănătos.

În legislația națională sunt stipulate prevederi specifice privind protecția vieții, sănătății, eredității și securității consumatorului, care obligă Guvernul, prin organele administrației publice centrale, stabilirea de norme și reglementări specifice în cazul producerii, importului, conservării, ambalării, etichetării, manipulării, transportării, depozitării, pregătirii pentru vânzare și vânzării, furnizării și utilizării produselor, precum și prestarea serviciilor. Astfel, produsele plasate pe piață trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate sau de declarații de conformitate, de alte documente conform legislației.

În scopul protecției consumatorilor, autoritățile administrației publice locale, în raza unității teritorial-administrative respective, în conformitate cu legislația, au obligația: să informeze consumatorii și să le acorde consultații, să examineze, în limita competenței lor, reclamațiile acestora; să readreseze reclamațiile către organul abilitat

cu funcții de protecție a consumatorilor în domeniul respectiv în cazul în care obiectul reclamației depășește limita competenței lor; să informeze neîntârziat autoritățile competente despre cazurile de constatare a produselor, serviciilor falsificate (contrafăcute) sau periculoase, precum și despre alte cazuri de necorespundere cerințelor prescrise sau declarate; să retragă, în mod obligatoriu, autorizația sau licența, eliberată de către autoritățile administrației publice locale agentului economic, în cazul depistării de produse, servicii falsificate (contrafăcute) sau periculoase; să contribuie prin mijloace posibile la înființarea și funcționarea asociațiilor obștești de consumatori.

Cetățenii Republicii Moldova sunt în drept de a se organiza benevol în asociații obștești de consumatori, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația. Printre asociațiile obștești ce desfășoară o vastă activitate în acest domeniu sunt Centrul pentru protecția consumatorilor din Republica Moldova, Legea pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Mișcarea obștească „Pro Consumator” etc.

Asociațiile obștești de consumatori au dreptul: a) să înainteze în instanțele judecătorești acțiuni pentru protecția drepturilor consumatorilor; b) să adreseze, atât organelor de control, cât și organelor procuraturii, propuneri privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de producerea și comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerințelor prescrise sau declarate, precum și de nerespectarea drepturilor consumatorilor,

prevăzute de legislație; c) să informeze, în baza reclamațiilor primite de la consumatori, organele abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor despre produsele, serviciile necorespunzătoare; d) să solicite instanței de contencios administrativ competente anularea totală sau parțială a actelor, emise de autoritățile publice, care lezează drepturile și interesele legitime ale consumatorilor și care contravin legislației; e) să organizeze, în modul stabilit de lege, efectuarea expertizei produselor, serviciilor în ceea ce privește conformitatea lor cerințelor prescrise sau declarate și să înainteze autorităților administrației publice și agenților economici propuneri respective pentru îmbunătățirea calității produselor, serviciilor; f) să înainteze agenților economici și organelor abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor propuneri privind îmbunătățirea calității produselor, serviciilor și interzicerea comercializării produselor necorespunzătoare; g) să sesizeze organele abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor referitor la produsele, serviciile necorespunzătoare în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de legislație; h) să primească de la organele abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor informații și răspunsuri referitor la propunerile și sesizările înaintate; i) să organizeze chestionarea consumatorilor în scopul elucidării opiniei publice despre calitatea produselor comercializate și prețurile lor etc.

Constituția Republicii Moldova garantează dreptul la un mediu înconjurător nepriemlic din punct de vedere ecologic

pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive, de asemenea răspândirea informațiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor alimentare și a obiectelor de uz casnic (art.37 din Constituția RM adoptată la 29 iulie 1994).

Adoptarea în an.1993 a Legii Republicii Moldova nr. 1453-XII din 25 mai 1993 Cu privire la protecția consumatorilor a fost un pas important în acest domeniu și a pus bazele cadrului juridic și reglementează raporturile juridice dintre consumatori și agenții economici producători sau comercializatori de produse și servicii. La 13 martie 2003 a fost adoptată o nouă Lege privind protecția consumatorilor, nr. 105 Monitorul Oficial 126-131/507, 27 iunie 2003 care continuă reglementarea relațiilor în acest domeniu sub aspect mai modern.

Această lege cu privire la protecția consumatorilor stabilește următoarele drepturi de bază ale consumatorilor: protecția de către stat a intereselor consumatorilor; la repararea prejudiciilor cauzate de achiziționarea de mărfuri și servicii necalitative; a o informație completă, autentică și exactă privind caracteristica de bază a produselor și serviciilor; protecția de la riscul achiziționării produselor și serviciilor cu un impact nociv asupra vieții sănătății și securității consumatorului; la asociere în organizații ale consumatorilor; la sesizarea în judecată și alte organe statale abilitate.

Practic drepturile fundamentale stabilite prin legea privind protecția consuma-

torilor se intercalează cu principiile directe de protecție a consumatorilor recomandate de Organizația Națiunilor Unite.

➤ Dreptul consumatorilor la protecția de către stat a intereselor lor este asigurată prin obligația statului de a stabili o poziție dominantă a consumatorilor pe piață. Această poziție este garantată de către stat prin crearea cadrului juridic pentru protecția drepturilor consumatorilor și prin diferite programe. De asemenea dreptul consumatorilor la protecția de către stat a intereselor sale este garantat prin crearea instituțiilor publice specializate cu scopul de a supraveghea, prin mijloace specifice asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor.

O altă funcție primordială a statului în protecția intereselor consumatorilor este și facilitarea producerii și distribuiri de produse corespunzătoare necesităților și cererilor consumatorilor.

➤ Dreptul consumatorilor la repararea prejudiciilor cauzate de achiziționarea de mărfuri și servicii necalitative. Un rol deosebit de important îl are art. 13 al Legii cu privire la protecția consumatorilor, care reglementează drepturile consumatorilor în cazul procurării unor mărfuri necalitative. Legea stabilește că în cazul apariției unor defecte ale mărfurilor procurate de consumator în limitele termenelor de garanție sau valabilitate, consumatorul poate apela la: înlăturarea gratuită a defectelor sau recuperarea cheltuielilor efectuate de consumator la înlăturarea defectelor; reducerea corespunzătoare a prețului; înlocuirea în mod

gratuit a produsului; rezilierea contractului și compensarea prejudiciilor create; repararea prejudiciului moral.

Modurile de preschimbare a mărfurilor sunt prevăzute de Regulile de înlocuire a produselor nealimentare și a termenelor de garanție Nr. 1465 din 08.12.2003 cu Legea cu privire la protecția consumatorilor. Conform acestor reguli nu pot fi înlocuite articolele din metale prețioase, țesăturile, albiturile ș.a. Până în ultimul timp nu puteau fi înlocuite și mărfurile de consignație procurate în rețeaua de comerț. Un compartiment aparte al Legii cu privire la protecția consumatorilor îl constituie dreptul consumatorului la informație. Legea acordă consumatorului dreptul la o informație completă privind asortimentul, prețul, calitatea și inofensivitatea mărfurilor.

De asemenea consumatorul are dreptul la informația privind proprietățile utile, condițiile procurării și garanției, despre producător și vânzător ș.a. Informația despre mărfurile propuse trebuie să se conțină în marcarea mărfii, etichete, ambalaj sau documentele de însoțire. Dacă marfa nu conține informația în volumul necesar, atunci vânzătorul este obligat să inițieze consumatorul cu toată informația necesară. Legea stabilește că informația despre mărfuri trebuie să fie în limba română, indiferent de țara de proveniență a produselor. Marfa trebuie să conțină marca de fabrică și marca de produs. Marca de fabrică include denumirea produsului și informația despre producător. Produsele, calitatea cărora cu timpul se poate reduce (produsele

alimentare, medicamentele, mărfurile de cosmetică ș.a.) trebuie să conțină data fabricării, termenul comercializării sau al valabilității. Producătorul trebuie să completeze produsele chimice și mărfurile tehnice complicate cu o instrucție, reguli de utilizare și păstrare, de securitate. Produsele alimentare trebuie să conțină o informație privind compoziția (conținutul de substanțe naturale, ingrediente artificiale) volumul de calorii ș.a.

În temeiul celor expuse ar fi oportun crearea a cel puțin unei organizații consumériste naționale în Consumer Internațional pentru a putea include Republica Moldova și din acest punct de vedere în circuitul global și în special, pentru a putea beneficia de avantajele programului pentru țările în tranziție care vizează finanțarea integrală sau parțială a anumitor proiecte.

Protejarea consumatorilor și a producătorilor autohtoni de produse de import necalitative prin promovarea unei politici corespunzătoare de protecție a pieței interne prin utilizarea în special a măsurilor prevăzute de Acordul cu privire la barierele tehnice în comerț ale Organizației Mondiale a Comerțului. Lărgirea spectrului de produse supuse certificării și certificare pe o scară mai largă a sistemelor calității la producător. Optăm pentru acceptarea subiecților economici în calitate de consumatori, excluderea taxei de stat a acțiunilor în instanțele de judecată legate de protecția consumatorilor. E necesar introducerea unor norme noi de evaluare și penalizare a încălcărilor, concomitent racordând legislația națională de

domeniu la anumite standarde internaționale ale consumului.

În contextul procesului de armonizare a legislației și politicilor de Protecție a Consumatorilor în Republica Moldova, este important să se reitereze că armonizarea legislației este un proces complex și pe termen mediu, care presupune alinierea politicilor, armonizarea/ transpunerea corectă a legislației relevante, actualizarea acestei legislații.

Direcția strategică privind armonizarea pentru viitor în Republica Moldova trebuie să aibă în vedere direcția politicilor consumatorului UE și procesul reformelor în curs de desfășurare. În mod egal, și, probabil, mai imediat, procesul în Republica Moldova trebuie să recunoască nivelul actual scăzut de armonizare efectivă la standardele UE, problemele acestei situații care reprezintă pentru economia de piață și cetățenii

Republicii Moldova și faptul că angajamentele viitoare din prevederile Acordului de Asociere sunt susceptibile de a fi extrem de dificile și în mod semnificativ solicitante pe fundalul progreselor limitate în ultimul deceniu în Moldova.

În sprijinul acestor probleme propunem modificarea legislației prin revizuirea Legii privind protecția consumatorilor, din 2003, (ca o lege cadru, într-un sens general), împreună cu adoptarea de legi pe domenii de protecție a consumatorilor care reglementează contractele încheiate cu consumatorii, siguranța produselor, marketing, informarea și împuternicirile consumatorilor. Considerăm că o nouă Strategie Națională de protecție a consumatorilor să dea un impuls specific politic și administrativ pentru realizarea în termen mediu a unui standard înal de protecție a consumatorilor în Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitor Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002, în vigoare din 12.06.2003.
2. Băieșu Aurel., Plotnic Olesia. Dreptul protecției consumatorilor, Chișinău 2014.
3. Dinu. V Protecția consumatorului. Editura ASE. București.2011..
4. Legea Republicii Moldova nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 176-181 din 21.10.2011.
5. Legea Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-209 din 22.10.2010. Legea Republicii Moldova cu privire la energia electrică nr.124 din 23.12.2009. În: Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 23-24 din 12.02.2010.
6. Pierdelieve S. Droit com la consommation, Economica, Paris, 2008.
7. Plotnic O. Protecția consumatorului în Republica Moldova prin prisma reglementărilor europene. În: Revista Națională de Drept, 2010,nr. 7-8,p.56-61.

8. Plotnic O, Mecanismul de protecție a consumatorilor în Republica Moldova: Aspecte de drept comparat. În: Revista Națională de Drept, 2010, nr. 11,p.42-48.
9. Morar R. Sisteme de protecția consumatorilor, Lumina Lex, 2005.
10. Stănciulescu L. Curs de drept civil. Contracte,Editura Hamangiu, București, 2012.
11. Stănciulescu L. Vânzarea de consumație ă varietate a contractului de vânzare-cumpărare // R.D.C., 2010, nr.5.
12. Smochină A. Considerații generale privind definirea noțiunii de consumator: aspecte teoretice și legislația în vigoare „Revista Națională de Drept”, 2003, nr.9, pag.41.
13. Ungureanu C.T. Drept internațional privat. Protecția consumatorilor și răspunderea pentru produse nocive, Editura All Beck, București 1999.